

Strickpulli – Flechtkorb – slave beads. Herausforderungen an die Entwicklung von Datenmodellen im Projekt Prize Papers

Franz, Simone

simone.franz@uni-oldenburg.de
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland
ORCID: 0000-0003-4525-6977

Marquardt-Schleffler, Frank

frank.marquardt-schleffler@uni-oldenburg.de
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland

Zum Projekt

Anfang 2024 öffneten Forschende und Mitarbeitende des Projekts *Prize Papers* vier Pakete aus dem Bestand der Prize Papers in den National Archives in London (Bevan, Cock 2018). Vor ungefähr 217 Jahren befanden sich diese mit weiteren Waren und Briefen an Bord des unter dänischer Flagge segelnden Handelsschiffes *Anne Marie*, als es am 2. September 1807 zwischen den Färöer-Inseln und Kopenhagen von britischen Kaperern überfallen wurde. Die konfiszierten Waren wurden versteigert, die Briefe erreichten ihre Adressat*innen nie – ebenso wenig wie ein Strickpullover in den Farben und der Machart der färöischen Nationaltracht, der sich in einem der Pakete befand.¹

Der Fund dieses Kleidungsstücks veranschaulicht eindrücklich, wie eng persönliche Kommunikation, materielle Artefakte und historische Ereignisse in den Prize Papers miteinander verflochten sind. Diesen komplexen Zusammenhang zwischen Text, Artefakt und Kontext digitalisiert und erschließt das Projekt seit 2018 systematisch, um ihn in einer forschungsorientierten Infrastruktur nachhaltig zugänglich zu machen. Ziel ist die vollständige Digitalisierung und langfristige Konservierung des Bestands, die archivarische Erst- und Tiefenerschließung, die Generierung forschungsorientierter Metadaten sowie die Präsentation in einem frei zugänglichen Forschungsportal. Damit wird der Bestand digital verfügbar, kontextuell erschlossen und synchronisiert – eine Voraussetzung für internationale Forschungszugänge und neue historische Perspektiven.

In diesem Projekt arbeiten die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die National Archives (TNA) in London, das German Historical Institute London (GHIL) sowie die

Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) in Göttingen zusammen. Gefördert wird das Projekt von der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Das Poster visualisiert die Rolle von Materialität in der Digitalisierung und Erschließung heterogener Bestände und zeigt die Herausforderungen in der Erschließung und Entwicklung von Datenmodellen.

Herausforderungen in der Erschließung und Entwicklung von Datenmodellen

Der vielsprachige Bestand umfasst hunderttausende Dokumente, Artefakte und Prozessakten zwischen 1652 und 1815 (Freist und Haasis, 2023; Beckers, 2020). Diese einzigartige Überlieferung von Schrift- und Sachquellen der globalen Vernetzung Europas erlaubt einen zufälligen Blick in den Alltag der Menschen in der Frühen Neuzeit. Der Bestand bedient interdisziplinäre Forschungsinteressen, sodass die Ansprüche an die zu generierenden Metadaten und die Tiefenerschließung unter Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien divers sind. Zur Abbildung des Digitalisierungsworkflows und zur Erschließung der Dokumente wird auf die Software *Goobi* zurückgegriffen. Ab Mitte 2026 sollen die bereits erhobenen Daten des Projektpartners TNA automatisiert in das bestehende System überführt werden, um die Metadatenererschließung zu optimieren.

Für die inhaltliche Erschließung werden die Entitäten mit Normdaten verknüpft. Da es sich um weitgehend unbekannte historische Akteure handelt, kann in den seltensten Fällen auf gängige Normdateien zurückgegriffen werden. Deshalb wird mit der *Datendrehscheibe für Normdaten und Terminologien* (DANTE) ein projektspezifisches Vokabular im Metadatenformat METS/MODS angelegt, das durch offene Schnittstellen mit anderen Vokabularen verknüpft ist (Helms, 2019). Zusätzlich werden die Schiffe, deren Routen und Gerichtsprozesse in der Datenbank *easydb* erfasst. Diese Datenbanken und *Goobi* sind miteinander verlinkt und laufen im Forschungsportal zusammen. Downloadmöglichkeiten für Metadaten (jkos, turtle, rd-xml, ntriples) und der IIIF-Standard für Digitalisate gewährleisten die Interoperabilität sowie die Nachnutzung.

Materialität in der Metadatenerfassung

Digitalisierte Textquellen werden im Projekt unter materialitätsbezogenen Gesichtspunkten bereits seit 2018 systematisch analysiert und mit Forschenden in Workshops diskutiert. Ein Ziel besteht darin, die physische Struktur und die ursprüngliche Kontextualisierung der Dokumente so genau wie möglich abzubilden. Deshalb wird die materielle Dimension des Bestands während des Digitalisierungsprozesses mitgedacht. Die im Projekt entwickelten *Materiality*

Shots und *Materiality Reports* ergänzen die 2D-Scans der Dokumente. Sie zeigen Faltung, ursprüngliche Bündelungen und Beschädigungen der Dokumente, wie sie vor der Aufbereitung für die Digitalisierung in TNA vorgefunden wurden. Zusätzlich werden beispielsweise Briefumschläge sowie die darin enthaltenen Schreiben digital rekonstruiert. Eine verknüpfte materialitätsorientierte und eventbasierte Erschließung schafft zugleich die Grundlage für den reflektierten Umgang mit den kolonialen Inhalten der Schriftquellen und Artefakten aus kolonialen Kontexten, die Spuren des frühneuzeitlichen Versklavungshandels enthalten.

Bei der Erschließung sind deshalb die Auseinandersetzung mit Fragen der angemessenen sprachlichen Benennung, die Erstellung kontextsensibler Metadaten und die Präsentation ethisch sensibler Inhalte (*CARE Principles for Indigenous Data Governance*) relevant (Rizzolli und Imeri, 2022; Köhler et al., 2024). Das gilt ebenso für die Digitalisierung und Präsentation der Artefakte, deren Herstellung, Herkunft und Besitzverhältnisse zum Teil ungeklärt sind.

Mit der VZG und dem Kooperationsprojekt *Digitalisierung, Visualisierung und Analyse von Sammlungsgut* (DiViAS) wurde 2025 ein Materialitätsdatenmodell für die Artefakte des Bestands auf Basis des Metadatenschemas *Lightweight Information Describing Objects* (LIDO, AG Minimaldatensatz et al., 2024) entwickelt, das die Anforderungen bezüglich Verlinkungen und kontextualisierter Metadaten erfüllt. Zudem wird derzeit die Integration von 3D-Bildern und die Nutzung dreidimensionaler Analysemethoden geprüft. Das Modell soll eine strukturierte Erfassung sowie Darstellung der Artefakte ermöglichen und diese mit anderen Datensätzen verknüpfbar machen. Die Finalisierung des Materialitätsdatenmodells ist für 2026 geplant.

Fußnoten

1. <https://uol.de/p106813>; <https://www.theguardian.com/uk-news/2024/mar/01/pristine-200-year-old-faroese-sweater-found-at-uk-national-archives> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Bibliographie

AG Minimaldatensatz, Chiara Marchini, Domenic Städtler, Sybille Greisinger, Elisabeth Böhm et al. 2024. “Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (v1.0.1).” Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12759620>.

Beckers, Christina. 2020. “‘Captured’ Once Again – The Prize Papers Going Digital.” In *Das Meer. Maritime Welten in der Frühen Neuzeit/The Sea. Maritime Worlds in the Early Modern Period*, hg. von Peter Burschel und Sünne Jüterczenska, 335–346. Cologne/Weimar/Vienna: Böhlau Verlag.

Bevan, Amanda und Randolph Cock. 2018. “High Court of Admiralty Prize Papers. 1652–1815. Challenges in

improving access to older records.” In *Archives* 53 (137): 34–58.

Freist, Dagmar und Lucas Haasis. 2023. “Die Prize Papers. Produkt und Zeugnis von globalen Konfrontationen, Kolonialismus und Verflechtungen in der Frühen Neuzeit (1652–1815).” In *Globalgeschichte / Global History* 1: 77–106.

Helms, Tobias. 2019. “DANTE – DATendrehscheibe für Normdaten und Terminologien.” In *AKMB-News: Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek* 24 (1): 14–15. <https://doi.org/10.11588/akmb.2018.1.63475>.

Imeri, Sabine und Michaela Rizzolli. 2022. “CARE Principles for Indigenous Data Governance: Eine Leitlinie für ethische Fragen im Umgang mit Forschungsdaten?” In *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal* 9 (2): 1–14. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5815>.

Köhler, Romy, Maria Hermes-Wladarsch, Christoph Rauch, Stefanie Rühle und Ingo H. Warnke. 2024. “Mapping Colonial Contexts: Wissensontologien, Metadaten und Portalansicht.” *O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal* 11 (3): 1–20. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6057>.